

OZIQ-OBQAT YETISHTIRISHDA BASHORAT QILISHNI REGRESSION MODELI**AbdurazaqovAbdujabbor**

Farg 'ona davlat texnika universiteti, "Oliy matematika" kafedrasida dotsenti

Maxmudova Nasibaxon Abdujabborovna

Farg 'ona davlat texnika universiteti, "Oliy matematika" kafedrasida katta o'qituvchisi

makhmudovanasibaxon74@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini bashorat qilish (prognozlash) uchun regressiya modelini yaratish jarayoni o'rganilgan. Statistik modelni qurishda matritsaviy usuldan foydalanishga alohida e'tibor qaratilgan. Matritsaviy usuldan foydalanish modelning aniqligini oshirish va hisoblash jarayonini optimallashtirish imkonini beradi..

Kalit so'zlar: regressiya modeli, qishloq xo'jaligi, mahsulot yetishtirish, bashorat qilish, matritsaviy usul, iqtisodiy-matematik usul.

Аннотация. Данная статья посвящена изучению процесса построения регрессионной модели для прогнозирования объемов производства сельскохозяйственной продукции. Основное внимание в исследовании уделено применению матричного метода при построении данной статистической модели.

Ключевые слова: регрессионная модель, сельское хозяйство, производство продукции, прогнозирование, матричный метод, эконометрика.

Annotation. This article investigates the process of developing a regression model for forecasting the volume of agricultural product output. The study specifically focuses on the application of the matrix method in constructing this statistical model. Utilizing the matrix approach allows for increased model accuracy and optimization of the computational process.

Key words: regression model, agriculture, product output, forecasting, matrix method, econometrics.

Oziq-ovqat xavfsizligi va uni yetishtirish iqtisodiyotda muhim o'rin tutadi. Oziq-obqat yetishtirish ko'p omillarga bog'liq: suv, o'g'it, yer, energiya, xashorat va boshqalar.

Bu omillar maxsulot yetishtirishni samaradorligiga ta'sir etadi. Bu ta'sirlarni o'rganish asosida oziq-obqat yetishtirishni bashorat qilish, maxsulot yetishtirishni samaradorligini oshiradi. Bugungi kunda qishloq xo'jaligi prognozlashda iqtisodiy-matematik usullar, xususan, regressiya tahlili keng qo'llanilmoqda. Regressiya modellari ishlab chiqarish hajmi (bog'liq o'zgaruvchi) va unga ta'sir qiluvchi omillar (erkli o'zgaruvchilar) o'rtasidagi miqdoriy bog'liqlikni aniqlashga xizmat qiladi. Biroq, ko'p omilli modellar (ko'p o'lchovli regressiya) murakkab hisob-kitoblarni

talab qiladi. Shu nuqtai nazardan, matritsaviy usuldan foydalanish regression modellarni qurish va ularning parametrlarini baholash jarayonini algoritmik jihatdan soddalashtiradi va hisoblash samaradorligini oshiradi. Quyidagi masalani ko'raylik.

Muammoni qo'yilishi.

Oziq-obqat maxsulotlarini yetishtirish samaradorligini oshirishni bashorat qilish uchun ko'p omilli regression model qurish. Tajriba natijalari (shartli)

Maxsulotlarini yetishtirishni 10 yillik statistik ma'lumotlarini olamiz.

Yillar	Suv sarfi m3/T	O'g'it (kg/T)	Yer maydoni (Gr)	Energiya sarfi (kBT0)	Kasallik %	Xosildorlik (T/g)
2015	2600	160	105	200	7	2000
2016	2700	120	110	210	8	2100
2017	2750	140	115	215	5	2050
2018	2850	155	129	220	6	2200
2019	2650	180	134	225	9	2170
2020	2500	190	140	230	10	2600
2021	2450	196	145	235	16	2700
2022	2800	200	150	240	8	2500
2023	2900	220	152	245	7	2900
2024	3120	240	155	250	6	3000

Matematik model

Maxsulotlarini yetishtirishni bashorat qilish regressiya modelini quyidagicha axtaramiz:

$$Y = \beta_0 + \beta_1x_1 + \beta_2x_2 + \beta_3x_3 + \beta_4x_4 + \beta_5x_5 + \varepsilon$$

Bu yerda ε - tasodifiy xatolik.

Bu modelni bahosini matritsa ko'rinishda izlaymiz.

$$y = xb + e$$

bu yerda x - ma'lumotlar asosida tuzilgan transponirlangan matritsa, $b = (b_1 b_2 b_3 b_4 b_5)^T$ - noma'lum koefitsiyentlar, $e = (e_1 e_2 e_3 e_4 e_5)^T$ qoldiqlar.

Kichik kvadratlar usuli asosida, Gauss-Markov teoremasidan foydalanib ma'lum koefitsiyentlarni topamiz [2]

$$b = (x^T x)^{-1} x^T y = (-0.002, -0.183, 2.992, -5.848, 20.714, 17.633)^T$$

Demak bashorat modeli

$$\hat{y} = -0,002 - 0.183x_1 + 2,992x_2 - 5,848x_3 + 20,714x_4 + 17.633x_5$$

Determinasiya koefitsiyentini hisoblaymiz

$$R = \sqrt{\frac{b^T x^T y - n\bar{y}^2}{x^T y - n\bar{y}^2}} = 0,962, \text{ demak } R^2 = 0,985, \bar{y} = 2422$$

Determinasiya koefitsiyenti $R < 1$ yaqin bashorat qilishga imkoniyat yaratadi.

Modelni $\alpha = 0.05$ qiymatdorlikda regressiya tenglamasini Fisher kriteriyasi asosida tekshiramiz.

$$F = \frac{R^2(n-p-1)}{(1-R^2)5p} = 9.812, \quad qF(0.05, 4) = F_{kr} 0.193$$

demak $F > F_{kr}$ - model adekvat ekan. Demak, model qishloq xo'jaligi maxsulotlarini yetishtirishni bashorat qilishga imkon yaratadi, qishloq xo'jaligi maxsulotlarini yetishtirishni samaradorligini oshiradi

Xulosa, qurilgan regressiya modeli qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga ta'sir etuvchi asosiy erkli o'zgaruvchilar (masalan, ekin maydoni, resurslar sarfi, o'g'itlar miqdori va boshqalar) bilan bog'liq bo'lgan miqdoriy bog'liqlik darajasini aniq ko'rsatib berdi. Bu esa ta'sir etuvchi omillarning ahamiyatini ierarxik tartiblash imkonini beradi.

Adabiyotlar:

1. Кремер, Н. Ш. Эконометрика: Учебник и практикум. Москва: Юрайт. 2012.
2. Klimov, A. M. Ekonometrika: Darslik. Toshkent: O'qituvchi. 2018

